

УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.15497599

Научная статья

МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ НА БАЗЕ CMS WORDPRESS

THE METHODOLOGY OF ENSURING INFORMATION SECURITY OF EDUCATIONAL PLATFORMS BASED ON CMS WORDPRESS

САЛДАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

БЕЛАШ ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

SALDAEVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

BELASH VICTORIA YURIEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В статье рассматриваются вопросы обеспечения информационной безопасности образовательных платформ, реализуемых на базе системы управления контентом WordPress. На основе конкретного примера образовательной платформы проведён анализ применённых мер безопасности, включая использование антивирусных решений, защиту от DDoS-атак, реализацию SSL-сертификации, а также организационные процедуры по управлению доступом и формированию политик безопасности. Описаны рекомендации для администраторов системы, направленные на поддержание стабильности, безопасности и эффективности платформы в условиях ограниченных ресурсов. Статья ориентирована на разработчиков и администраторов образовательных веб-ресурсов, а также специалистов в области информационной безопасности, стремящихся к практической реализации защищённых информационных систем на базе WordPress.

The article discusses the issues of ensuring the information security of educational platforms implemented on the basis of the WordPress content management system. Based on a specific example of the educational platform, an analysis of the applied security measures was carried out, including the use of antivirus solutions, protection against DDoS attacks, the implementation of SSL certification, as well as organizational procedures for access control and the formation of security policies. The recommendations for system administrators aimed at maintaining the stability, security and efficiency of the platform in conditions of limited resources are described. The article is aimed at developers and administrators of educational web resources, as well as information security specialists seeking practical implementation of secure information systems based on WordPress.

Ключевые слова: *информационная безопасность, WordPress, образовательная платформа, защита данных, администрирование, онлайн-обучение, веб-разработка.*

Key words: *information security, WordPress, educational platform, data protection, administration, online learning, web development.*

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста востребованности дистанционного образования, образовательные платформы становятся ключевыми инструментами в реализации учебных процессов. Переход в онлайн-среду требует не только высокой функциональности и доступности информационных систем, но и их устойчивости к внешним угрозам, обеспеченности защиты персональных данных пользователей и сохранности учебной информации. Эти аспекты приобретают критическую значимость, особенно в контексте нормативных требований в области информационной безопасности и персональных данных.

Одним из наиболее распространённых решений для построения образовательных платформ является система управления контентом WordPress [7]. Благодаря открытой архитектуре, большому количеству модулей и плагинов, а также относительно невысокому порогу входа, WordPress активно используется как в образовательных учреждениях, так и в частном секторе. Однако широкое распространение этой платформы обуславливает и повышенное внимание со стороны злоумышленников, что делает её потенциально уязвимой при недостаточном уровне технической и организационной защищённости. Обратимся к различным мнениям к реализации требований к образовательной платформе.

По мнению Зайцева К.А. образовательная платформа должна предусматривать возможность интеграции с внешними цифровыми источниками — такими как онлайн-библиотеки, мультимедийные сервисы и специализированные симуляторы. Это способствует расширению содержания курсов, обеспечивая доступ к разнообразным форматам представления учебной информации и повышая вовлечённость обучающихся [4].

Шелепаева А.Х. считает, что образовательная платформа должна разрабатываться с учетом четко определённых критериев качества, охватывающих как технические, так и педагогические аспекты. Среди ключевых параметров выделяются эргономика интерфейса, логичность навигации, соответствие функционала целям обучения и подтверждённая эффективность использования в образовательной практике [10].

Ажмухамедов И.М., Кузнецова В.Ю. подчёркивают важность соблюдения требований информационной безопасности в образовательных платформах, особенно в части защиты персональных данных обучающихся, в соответствии с российским законодательством [1].

Золкина А.В., Ломоносова Н.В. и Петрусевич Д.А. в своём исследовании указывают на то, что включение элементов геймификации, таких как баллы, уровни, награды и рейтинги, повышает мотивацию обучающихся и способствует удержанию внимания при прохождении онлайн-курсов [5].

Григорьева И.В. и Болкунов Г.А. отмечают, что дизайн и функциональность платформы должны учитывать уровень цифровой грамотности пользователей, обеспечивая интуитивно понятный интерфейс и доступную техническую поддержку, что способствует более широкому распространению платформы [3].

Проанализировав вышеописанные требования, можно выделить ключевой компонент функционирования платформы — это безопасность, которая должна обеспечивать сохранность персональных данных и анонимность, посредством разграничения прав доступа. В связи с этим необходима разработка и внедрение комплексных мер защиты образовательных ресурсов, созданных на платформе WordPress. Это включает технические решения, такие как использование SSL-сертификатов, антивирусных программ, защита от DDoS-атак, а также организационные меры: регламенты обработки персональных данных, требования к сложности паролей, контроль прав доступа. Важным элементом защиты является грамотное администрирование платформы — регулярное обновление компонентов, мониторинг безопасности и взаимодействие с пользователями. Комплексный подход позволяет обеспечить устойчивую и безопасную работу образовательных онлайн-ресурсов в условиях современных информационных угроз [2].

Для практической реализации вышеописанных принципов информационной безопасности были описаны конкретные решения, направленные на защиту образовательной платформы и обеспечение её стабильной работы. Обеспечение требований безопасности при реализации любого информационного ресурса играет важную роль, поэтому рассмотрим конкретные меры, реализованные в рамках данного проекта.

Необходимо проверить на соответствие хостинг-провайдера требованиям информационной безопасности:

1. Защита от DDos-атак, которое позволяет предотвратить отказ в обслуживании сервера из-за атак большого объема трафика.
2. Наличие антивирусной защиты программного обеспечения для обнаружения и удаления вредоносных программ
3. Наличие защищенного соединения. TimeWeb применяет SSL сертификаты, которые обеспечивают передачу данных по зашифрованным соединениям.
4. Наличие инструментов для управления доступом к файлам и ресурсам на сервере, чтобы ограничить возможности несанкционированного доступа.

Для поддержания платформы в неуязвимом состоянии необходимо своевременно обновлять WordPress, так как новые обновления защищают информационную систему от разного рода уязвимостей.

Для обеспечения безопасности [8; 9] от автоматизированных атак необходимо подключить сервис ReCAPTCHA, который используется для распознавания пользователя человеком или ботом (рис. 1). Также при регистрации на платформе каждый пользователь должен подтвердить, что соглашается с предложенной политикой обработки персональных данных (рис. 2).

Рис. 1. Подключение ReCAPTCHA

Имя пользователя

Имя

Фамилия

Email Address

Пароль

Подтвердить Пароль

[Показать политику конфиденциальности](#)

Просим подтвердить, что вы согласны с нашей политикой конфиденциальности

Рис. 2. Регистрация пользователей

Кроме того, при регистрации на платформе пользователь обязан составить надежный и безопасный пароль, который будет состоять не менее чем из 8 символов, 1 заглавной и строчной буквы и 1 цифры, для реализации данных требований был использован плагин Ultimate Member на платформе WordPress (рис. 3) [6].

Успешное функционирование образовательной платформы зависит не только от корректной технической реализации и соблюдения требований информационной безопасности, но и от эффективной организации процессов администрирования. Администратор платформы играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы ресурса, контроле за безопасностью, управлении пользователями и поддержании актуальности контента.

С учётом вышеописанных мер по обеспечению защиты информационной системы, предлагается комплекс практических рекомендаций, направленных на упрощение и стандартизацию процедур внедрения и сопровождения разработанного программного продукта. Эти рекомендации учитывают специфику платформы, реализованной на CMS WordPress, и ориентированы на администраторов, обеспечивающих функционирование образовательного ресурса в условиях ограниченных технических и организационных ресурсов.

Рекомендации по внедрению разработанного программного продукта для администратора платформы, которая представляет собой образовательный ресурс, выполненный в CMS WordPress предназначенный для реализации образовательного онлайн процесса:

1. Регулярно проверяйте наличие обновлений платформы WordPress для повышения безопасности разработанной информационной системы.

2. Регулярно проводите сканирование сайта на наличие вирусов и вредоносного ПО. Для этого рекомендуется использовать специализированные программные продукты.

3. Для оптимизации работы платформы рекомендуется очищать кэш данных, не использовать в работе большие объемы документов или изображений.

4. Перед запуском образовательной платформы, обязательно убедиться в ее полной работоспособности, провести тестирование системы.

5. Необходимо убедиться в работоспособности ресурса на всех устройствах: планшетах, ноутбуках, телефонах. При необходимости немного отредактировать визуальное размещение объектов на том или ином устройстве.

6. Также для оптимизации и привлечения целевой аудитории пользователей рекомендуется провести аналитику при помощи специального программного продукта. Аналитика позволит выявить точечные запросы целевой аудитории и оптимизировать под них платформу.

7. Для быстрого и понятного взаимодействия с платформой проведение инструктажа по работе с образовательным ресурсом, чтобы сотрудники могли самостоятельно работать и решать различные вопросы.

8. Также для оптимизации работы ресурса рекомендуется поставить счетчик сайт для отслеживания целевых действия посетителей, что позволит выявить уязвимости в работе платформы.

Кроме того, функционал администратора данной платформы заключается в том, чтобы добавить преподавателя. Добавление преподавателя на платформу происходит путем регистрации на платформе, где администратор назначает пользователя на роль преподавателя с расширенными правами доступа (рис. 4).

The screenshot shows a configuration window titled "Редактировать поле" (Edit field) with a close button (X). The settings are organized into two columns:

- Left Column:**
 - Заголовок** (Header): Input field with "Пароль" (Password).
 - Мета-ключ** (Meta-key): Input field with "user_password".
 - Текст справки** (Help text): Empty input field.
 - Минимальная длина** (Minimum length): Input field with "8".
 - Максимальная длина** (Maximum length): Input field with "30".
 - Видимость** (Visibility): Dropdown menu with "Смотреть везде" (View everywhere).
 - Это поле обязательно для заполнения?** (Is this field required?):
 - Может ли пользователь редактировать данное поле?** (Can the user edit this field?):
 - + Manage conditional fields support** (Manage conditional fields support):
- Right Column:**
 - Этикетка** (Label): Input field with "Пароль".
 - Заполнитель** (Placeholder): Empty input field.
 - Безопасность** (Security): Dropdown menu with "Все" (All).
 - Установить надежный пароль?** (Set a strong password?):
 - Автоматически добавлять поле подтверждения пароля?** (Automatically add password confirmation field?):
 - Этикетка поля подтверждения пароля** (Label for password confirmation field): Input field with "Подтвердить Пароль" (Confirm Password).
 - Иконка** (Icon): **Выбор иконки** (Choose icon) / **Без иконки** (No icon)

At the bottom, there are two buttons: "Обновить" (Update) and "Отмена" (Cancel).

Рис. 3. Требования для создания пароля

The image shows a registration form for a tutor. The form is organized into several sections:

- Имя (Name):** Includes a field for 'Имя пользователя' (username) with the value 'tutor' and a note 'Имя пользователя изменить нельзя.' (username cannot be changed). Below it is a dropdown for 'Роль' (role) set to 'Преподаватель Tutor'.
- Имя (Name):** A text input field containing 'Иван'.
- Фамилия (Surname):** A text input field containing 'Иванов'.
- Ник (обязательно) (Nickname, required):** A text input field containing 'преподаватель'.
- Отображать как (Display as):** A dropdown menu set to 'Иван'.
- Контакты (Contacts):** Includes an 'Email (обязательно)' (required) field with 'tutor@tutor.tu' and an empty 'Сайт' (website) field.
- О пользователе (About the user):** A large text area for 'Биография' (biography) which is currently empty.

At the bottom of the form, there is a small instruction: 'Напишите немного о себе. Эта информация может отображаться на сайте.' (Write a little about yourself. This information may be displayed on the site.)

Рис. 4. Добавление преподавателя на платформу

Таким образом, создание образовательной платформы в цифровом пространстве требует не только разработки пользовательского интерфейса и контентной наполненности, но и внедрения продуманных механизмов защиты информации. В рамках проведённой работы была реализована комплексная система обеспечения информационной безопасности, адаптированная под особенности CMS WordPress и потребности образовательной среды. Описанные меры включают как технические инструменты (антивирусная защита, защита от DDoS-атак, SSL-сертификация), так и организационные аспекты, связанные с управлением доступом и обработкой персональных данных. Дополнительно сформулирован перечень практических рекомендаций по администрированию платформы, направленных на повышение её устойчивости и эффективности. Полученные результаты могут служить основой для последующих исследований и практической модернизации образовательных ресурсов, функционирующих в условиях постоянно эволюционирующих угроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажмухамедов И.М., Кузнецова В.Ю. Информационная безопасность в цифровой образовательной среде: анализ информационных рисков и выработка стратегий защиты школьников от негативных последствий цифровизации образования // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2020. № 3 (51). С. 156-158.

2. Белаш В.Ю. Структура веб-сайта образовательного назначения и его особенности / В.Ю. Белаш, А.А. Салдаева // Дневник науки. 2022. № 8(68). 5 с.
3. Григорьева И.В., Болкунов Г.А. Цифровая образовательная среда (ЦОС): вызовы и возможности // Вестник Университета Российской академии образования. 2023. № 2. С. 64-71.
4. Зайцев К.А. Исследование платформ для онлайн обучения в современной цифровой образовательной среде // E-Scio. 2020. № 7 (46). 12 с.
5. Золкина А.В., Ломоносова Н.В., Петрусевич Д.А. Оценка востребованности применения геймификации как инструмента повышения эффективности образовательного процесса // Вестник НГПУ. 2020. № 3. 17 с.
6. Роменский А.Р., Чуйкова В.В. Анализ роли паролей в обеспечении безопасности информации // Современные информационные технологии и информационная безопасность: сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-технической конференции, Курск, 02 февраля 2024 года. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. С. 129-135.
7. Салдаева А.А. Программные продукты для создания образовательной платформы, направленной на формирование информационной компетентности бакалавров // Материалы Университетской студенческой научно-практической конференции Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского 2022 года : Материалы конференции, Калуга, 20 апреля 2022 года. Калуга: ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского", 2022. С. 454-459.
8. Салдаева А.А. Современные виды мошенничества и методы защиты от них // Россия молодая: сборник материалов XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Кемерово, 19-21 апреля 2022 года // Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2022. С. 31664.1-31664.6.
9. Селянинов И.А. Тестирование на проникновение сайта на wordpress // Modern Science. 2022. № 5-4. С. 340-344.
10. Шелепаева, А.Х. Образовательные онлайн-платформы: классификация и критерии оценивания // Открытое образование. 2022. № 3. С. 27-34.

Поступила в редакцию: 15.05.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Салдаева А.А., Белаш В.Ю., 2025.